

МУҲАММАД ЁҚУББЕКНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ

Abduxamidov Jalol Ilash o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti

Tarix faakulteti Jahon tarix kafedراسي

1-bosqich Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15024229>

Туркистон халқларининг тарихида шундай сиймолар борки, улар ўз замонида кўрсатган хизматлари билан эл хотирасида нақшланиб қолганлар. Тарихда ўчмас из қолдирган мана шундай сиймолардан бири Муҳаммад Ёқуббек Бадавлат(1820-1877)дир. Ўзбек давлатчилигида ўз ўрнига эга бўлган Қўқон хонлиги (1709 – 1876) даврида ҳам фидоий инсонлар юрт ободлиги, тинчлиги, осойишталиги ва равнақи учун кураш олиб борганлар. Ана шундай инсонлардан бири бўлган Муҳаммад Ёқуббек Марказий Осиё давлатлари ва Хитой Халқ Республикаси (асосан Шарқий Туркистон) худудида катта ҳарбий ташкилотчилик ишларини олиб борган саркарда ва давлат арбоби сифатида машҳур бўлган. Уни манбаларда турлича, жумладан, “Муҳаммад Ёқуббек”, “Ёқуббек Бадавлат”, “Оталиқ ғозий”, “Ёқуб бачча”, “Қушбеги” номлар билан қайд этилган. Аммо, ҳорижда рус архив хужжатлари, хитой ва уйғур тилидаги манбалар асосида бир неча китоблар нашр қилинган бўлса-да, улардаги маълумотлар бир ёқламалиқдан иборат ҳисобланади. Жумладан, М. Гаврилов , Д. Тихонов , Чэн Суло , Б. Шаҳидий , Д. Исиев , А. Ходжаев , Ким Ходонг ларнинг тадқиқотлари асосан Муҳаммад Ёқуббекнинг Хитойнинг Синьцзян мухтор ўлкасидаги фаолияти ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек, бу тадқиқотлар Россия, Хитой, Буюк Британия, Туркия, Ўзбекистон, Қозоғистон архивларидаги маълумотлар ҳамда рус ва европалик сайёҳларнинг сафарномалари асосида ёритилган. Маҳаллий манбаларлардаги маълумотлар эса етарлича тадқиқ қилинмаган.

Муҳаммад Ёқуббекнинг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ бўлган қуйидаги масалалар етарлича ўрганилмаган:

1.Муҳаммад Ёқуббекнинг Шарқий Туркистондаги фаолиятига оид Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида сақланаётган қўлёзмаларни тадқиқ қилиш масаласи. Фондда сақланаётган Илём Охунднинг “Муҳаммад Ёқуббекнинг сўнгги кунлари” (ЎЗР ФА ШИ, №417), Мулло Муҳаммад Иброҳим Фанокатийнинг Шарқий Туркистон тарихи (ЎЗР ФА ШИ, №12663) ва бошқа бирламчи асарлардаги маълумотлар асосида

Муҳаммад Ёқуббекнинг Еттишаҳар давлати тарихини чуқурроқ ўрганишга ёрдам беради.

2.Муҳаммад Ёқуббекнинг Қўқон хонлигидаги ҳаёти ва фаолияти. Россия империясининг Қашқардаги консули Куропаткиннинг ёзишича, Муҳаммад Ёқуббекнинг отаси Хўжандда яшовчи киши бўлиб, Пскентга кўчиб келиб табиблик қилган. У пскентлик аёлга, яъни Ёқуббекнинг онасига уйланган . Роберт Шоу фикрича, Ёқуббекнинг бобоси Муҳаммад Латиф бўлиб, у асли Қоратегиндан бўлиб, Самарқанд яқинидаги Дахбедда таълим олган эди. Унинг отаси Пирмуҳаммад ҳам шу ерда таълим олиб Қурама қозиси қилиб тайинланган. Шу боис, у Қурама вилояти таркибидаги Пскентга келиб қолган . Маҳаллий манбалардан Қурбон Али Аягузийнинг “Таворихи ҳамсаи шарқи” асарида қуйидаги маълумотлар берилган: “Унинг ҳақиқий исми Ёқуб, кейинчалик уни Ёқуббек ва Ёқуб оталиқ деб чақиришган. У Тошкент жануби, Хўжанд томондаги Пскент қозисини ўғли. Айтишларича, унинг бобоси Балхдан келган ўзбекларнинг қирқ уруғига мансуб, онаси эса хўжандлик” . Муҳаммад Ёқуббек (Бадавлат, Оталиқ Ғозий). 1820 йилда Тошкент вилоятидаги Пскентда туғилган. Отаси Пирмуҳаммад пскентлик бўлиб, Қўқон хонлигида Қурама тумани қозиси бўлган. Онаси пскентлик, Тошкент қозиси шайх Низомиддиннинг синглиси бўлган. Муҳаммад Ёқуббек 1845 йилда Тошкентга аскарликка чақирилган. У қобилиятли бўлганлиги боис, кейинчалик Хон ўрдаси ботирбоши, элликбоши, юзбоши, пансод лавозимларига кўтарилган. 1846 йилда Чиноз ва Авлиёота ҳокими,

3.Муҳаммад Ёқуббекнинг Россия империясига қарши курашда кўрсатган жасоратлари. Унинг жасоратлари тарихий адабиётларда камроқ ёритилган. 1847 йилда эса Оқмасжид ҳокими бўлган. Россия империяси саркардалари Бломберг ва Черняв кўшинлари билан бўлган жангда ғалаба қозонади. Шундан сўнг уни 1852 йилда Қўқон хони Хўжандга ҳоким қилиб тайинлайди. Бироқ Худоёрхон билан муносабатлари яхши бўлмаганлиги сабабли бухорога кетишга мажбур бўлган. 1858 йилда ҳарбий саркарда Алиқули уни Тошкентга чақириб олган. Тошкентда рус кўшинларига қарши курашда ҳам жасорат кўрсатган. Бу ҳақда, Муҳаммад Юнус Тойиб шундай дейди: «Бободархонда амирлашкар ва мен иккавлон шўрбо ичиб турган вақтда, Юсуф Қашқарий деган йигит: «Тошкентни Чернаеф жондорол (генерал демоқчи-муаллиф) Русия аскари билан келиб қамаб, қўрғонга югурди ва жаноби(Ёқуббек)Бадавлат кўп ғайрат ва шижоат кўрсатиб, Русия аскарлари шикаст топиб қайтди»-деган мазмунда ариза

олиб келди. Амир лашкар «кўрғондан ҳаргиз чиқманглар, деб батаъкид иноятнома бирла бу одамни қайтариб юборди» 1864 йилда Ёркенд давлати(1598-1758) ворисларидан бири Бузрукхўжани кўриқлаб Қашқарга келган. Унинг Қашқарга кетганидан бир йил ўтиб Тошкент рус кўшинлари томонидан босиб олинган. Натижада кўпгина тошкентликлар ҳамда Қўқон хонлиги фуқаролари Еттишаҳарга, яъни Муҳаммад Ёқуббек ҳузурига қочиб борганлар. Улар орасида қози Зиёвуддин маҳдум, қози Мирза Раҳимжон Тошкандий, Мулло Юнусжон шиғовул мирзобоши Тошкандий, Фарғона водийсидан Кичкинаҳўжа, Каттахонтўра, Ҳакимхонтўра ибн Бобожон тўра, Мирзо Аҳмад Қушбеги, Муҳаммад Назар қушбеги, Хўжабек ҳудойчи, Эшон Тошхўжа судур Тошкандий, Нишонбой мирзо Ўтамбой қушбеги қипчоқ ўғли, Муҳаммадёр, Нормуҳаммад қушбеги қипчоқ, Шермуҳаммад мулло Алиқули ўғли, Қўшпарвоначи қопчоқ, Бухородан Мирзо Камолиддин дафтардор, вазир ҳазрат Хўжа аҳрори вали авлодидан Убайдуллоҳ Тошкандий, Эшон Мусохонтўра ибн Сайиидхонтўра мутаваллий, Жамодор тўпчибоши, Ҳайр Муҳаммад Афғон ёвар ва бошқалар ҳам бўлган . Шунингдек улар орасида Ҳамдам ботурбоши, Туробхўжа ясавул, Абдуллоҳ пансод, Ғозибек пансод, Муҳаммадқули шиғовул, Хўжа калон ҳудойчи, Исроилхонтўра, Умарқул баходир, Боқибек додхо ва жами етти мингдан ортиқ киши Қашқарга ўтиб кетган . Жумладан, Муҳаммад Юнус шиғовул – Ёркенд ҳокими, Муҳаммад Назарбек қушбеги – Оқсув ҳокими қилиб тайинлайди. Қўқонликларнинг сони Ёркендда – 2 минг, Кучорда – 6 минг, Турфонда 2 минг, Урумчидан – 8 мингдан ошган . Муҳаммад Ёқуббек Қўқон хонлиги устахоналаридан моҳир ва комил усталарни ўз давлатига олдириб келиб, дастлаб Қўқон хонлари Маллахон ҳамда Сайид Султонлар номидан тилла танга чиқарган . Шунингдек, у Қўқон ва Бухородаги машҳур уста меъмор ва наққошларни ҳам олдириб келиб Еттишаҳарнинг турли шаҳарларида бинолар қурилишида ишлатган .

4.Муҳаммад Ёқуббекнинг сирли ўлими билан боғлиқ фактик маълумотлар таҳлили.

У ўзини ҳеч қачон хон, султон ёки император деб атамаган, фақатгина “бадавлат” ёки “оталик” деб ёздирган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Hayitov . Sh. A. O'zbek muhojirligi tarixi.-T.: 2008.-B.38

2 A. Sog'unuy . Vatan ahllariga deganlarim//O'zbekim; 1992.-b.181

3 Hayitov SH.A. , Saidov I.M. Xorijdagi o'zbeklar tarixi va etnografiyasi. – Samarqand-2015

- 4 Hayitov Sh. A. Saidov I. M Ko'rsatilgan asar.-b24
- 5 A.Sog'uniy o'sha maqola. -b.22.
- 6 Hayitov Sh . Hayitova Sh. Turkiston qochoqlari masalasiga doir// Tafakkur. T.: 2012.-b 18
- 7 O'RMDA. I fand 13 ro'yxat, 163 -x,154, 154 varaqning orqa tomani, 155, 155 varaqning orqa tomoni 156, 156 varaqning orqa tomoni

